

**МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВНОЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ**

Мадаминова Санабар Аскаровна

ассистент кафедры «Финансы и бухгалтерский учёт»

Нукусский инновационный институт,

Узбекистан, Республика Каракалпакстан, город Нукус.

Жаксылыкова Умида Калбай кызы

студент Нукусского инновационного института,

Узбекистан, Республика Каракалпакстан, город Нукус.

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние малого и среднего бизнеса в Узбекистане, проблемы развития данной сферы, также анализируется количество субъектов малого среднего бизнеса и критерии их определения.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, критерии определения субъектов малого и среднего бизнеса.

**SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE AS A MAIN FACTOR IN
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY.**

Madaminova Sanabar Askarovna

Assistant at the Department of Finance and Accounting

Nukus Innovation Institute,

Uzbekistan, Republic of Karakalpakstan, Nukus.

Jaksilikova Umida Kalbay qizi

Student of the Nukus Innovation Institute,

Uzbekistan, Republic of Karakalpakstan, Nukus.

Abstract. The article examines the current state of small and medium-sized businesses in Uzbekistan, the problems of development of this area, and also

analyzes the number of small and medium-sized businesses and the criteria for their determination.

Key words: small and medium-sized businesses, criteria for identifying small and medium-sized businesses.

Как показывает опыт развитых стран, малое и среднее предпринимательство играют весьма важную роль в экономике, их развитие влияет на экономический рост, на ускорение научно-технического прогресса, на насыщение рынка товарами необходимого качества, на создание дополнительных рабочих мест. [1]

Одна из главных целей государства – превратить малый и средний бизнес в залог устойчивого экономического роста в Узбекистане. В рамках целей стратегии «Узбекистан – 2030» такие поставленные задачи, как создание широких возможностей для выхода малого и среднего бизнеса на международные рынки и поддержка стартапов, подтверждают заинтересованность государства в развитии этой сферы.

В настоящее время малый и средний бизнес является движущей силой экономического роста и роста ВВП страны, а также основным путём решения острых социальных проблем, таких как безработица и бедность, особенно, среди женщин и молодежи.

Существует немало подходов к определению сущности понятия «малый и средний бизнес», а общепринятая трактовка варьируется в зависимости от субъективного восприятия автора терминологического толкования, государственной и отраслевой принадлежности малого предпринимателя и многих других факторов. [2]

В мировой практике субъекты предпринимательства классифицируются на субъекты малого, среднего и крупного бизнеса. Для отнесения предприятий к этим категориям используется более 50 критериев. В Республике Узбекистан основными критериями отнесения бизнеса к одной из

<http://innocoferences.iblogger.org/>

категорий служат совокупный доход предприятия за 1 календарный год. В соответствии с Указом Президента от 10.02.2023 г. №УП-21 «О мерах по дальнейшему совершенствованию критериев разделения субъектов предпринимательства на категории, а также налоговой политики и налогового администрирования», субъекты предпринимательства разделены на категории на основе следующих критериев:

субъекты малого предпринимательства:

-ИП;

-микрофирмы – субъекты, учредителями (участниками) которых являются физлица, с совокупным доходом до 1 млрд сумов в течение календарного года;

-малые предприятия – субъекты с совокупным доходом от 1 до 10 млрд сумов в течение календарного года, а также микрофирмы, учредителями (участниками) которых являются юридические лица;

субъекты среднего предпринимательства – субъекты с совокупным доходом от 10 до 100 млрд сумов в течение календарного года;

субъекты крупного предпринимательства – субъекты с совокупным доходом от 100 млрд сумов и более в течение календарного года.

До принятия этого закона в Республике Узбекистан не существовала категория среднего бизнеса.

С 2000 года вес малых и средних предприятий (МСП) и частного предпринимательства в экономике увеличился. В 2000 году на МСП было занято 4,5 миллиона работников, а продукция МСП составляла 31% ВВП. К 2021 году занятость в МСП выросла до 10,1 млн человек, что составляет 86% от общей занятости, а объем производства МСП составил 54,9% ВВП.

Одной из ключевых реформ было упрощение процедуры регистрации бизнеса, что позволяет повысить уровень предпринимательской активности в стране.

Другой важной реформой является снижение налогового бремени на малый и средний бизнес. У предпринимателей больше средств для развития своих предприятий и привлечения новых инвестиций. Но это не все изменения. В Узбекистане стало проще открыть бизнес. На это уходит 30 минут с минимальным количеством документов. В Узбекистане отменены внеплановые проверки деятельности малого бизнеса, субъекты предпринимательства освобождены от всех видов ответственности, совершившие впервые финансово-хозяйственные правонарушения. Это лишь некоторые из изменений.[3]

Рис.1. Количество действующих предприятий и организаций по отраслям экономики Республики Узбекистан за 2023 год.

Из рисунка 1 мы можем увидеть, что в Республике Узбекистан самое большее количество предприятий и организации действуют в оптовой и розничной торговле. Немаловажную роль в экономике нашей страны играет сельское хозяйство. В ней ведут свою деятельность 53808 предприятий и

<http://innconferences.iblogger.org/>

организации в 2023 году. Всего в Республике Узбекистан в 2023 году действуют 592371 предприятий и организаций.

Но не смотря на проводимые реформы в данной сфере всё ещё существуют проблемы. В качестве основных проблем в сфере малого и среднего бизнеса по-прежнему считаются:

-нехватка собственных и заемных финансовых средств, в результате чего малые предприятия не в состоянии приобрести современное и высокотехнологичное оборудование;

-отсутствие ликвидного обеспечения или данное обеспечение недостаточно для банковского кредита на старте своей деятельности, что снижает возможность получения кредита;

-сложности в получении долгосрочных кредитов, стимулирующих формирование и развитие малых инновационных промышленных производств;

-неэффективные механизмы продвижения продукции малого бизнеса на региональные и мировые рынки, а также сложность конкуренции на внешнем рынке в отдельных секторах экономики и проблемы выхода на внешние рынки. [4]

Заключение.

Главными для государственных органов в этот период должны стать задачи развития различных форм самозанятости, стимулирования трудовой активности. Государству необходимо создать экономические, социальные и правовые условия. При этом особый акцент должен быть сделан на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. По мере развития малого и среднего бизнеса наблюдается создание оптимальных условий, способствующих более эффективному функционированию прогрессивной экономики.

Список использованной литературы:

<http://innoconferences.iblogger.org/>

1. Алюян В. С. Малый бизнес как фактор развития национальной экономики // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № S6. – 0,4 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/76066.htm>.
2. Tadjibaeva, D. 2019. Small and Medium-Sized Enterprise Finance in Uzbekistan: Challenges and Opportunities. ADBI Working Paper 997. Tokyo: Asian Development Bank Institute. Available: <https://www.adb.o>
3. Очилов Шерали Баратович, Жумаева Зулфия Каюмовна Проблемы развития предпринимательства в Узбекистане // Наука и образование сегодня. 2016. №2 (3). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-predprinimatelstva-v-uzbekistane> (дата обращения: 23.07.2024).
4. Салимов А. А. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса и частного предпринимательства в Республике Узбекистан // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №5. С. 462-466. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/78/54>